

educação, formação & tecnologias

Educação, Formação & Tecnologias, volume 12, número 1, 2024, 1-2. DOI: 10.5281/zenodo.13119383

Editorial

Paulo Dias

Diretor da EFT

João Correia de Freitas

Presidente da Direção da EDUCOM

Carolina Pereira

Diretora Adjunta da EFT

Fernanda Nogueira

Diretora Adjunta da EFT

Luís Valente

Diretor Adjunto da EFT

Elisabete Cruz

Conselho de Redação da EFT

A narrativa da educação em rede encontra na voz social o sentido adequado para transformar o local numa forma de construção do pensamento no contexto da globalização do conhecimento. É este o sentido do desenvolvimento da educação no processo de ação da construção, da partilha e da colaboração nos ambientes emergentes de aprendizagem, enquanto expressão e valorização da cultura de inovação educacional.

No presente número da revista EFT - Educação, Formação e Tecnologias, o segundo do novo ciclo editorial desta publicação, veiculamos um conjunto de textos submetidos pelos seus autores e que abordam a narrativa da educação sob diferentes olhares de questionamento e perspetivas metodológicas de investigação.

Deste modo, procuramos ativamente partilhar com os nossos leitores reflexões, problemas de investigação e resultados alcançados neste conjunto de contributos, cumprindo assim a proposta de divulgação que norteia o projeto editorial da revista EFT, num contributo intencional para a criação do conhecimento em rede, enquanto meio para a sustentabilidade de uma verdadeira cultura de inovação na educação.